

ESTUDO DE MOBILIDADE NO CENTRO E ORLA DA CIDADE DE JUAZEIRO (BA).

Raissa Santos Genai¹, Edson Agostinho Maciel²

Estudante do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, E-mail Raissasgenai@gmail.com¹, Professor do Departamento de urbanismo do curso de Curso de Graduação Arquitetura e urbanismo, Líder do Grupo de Pesquisa, e-mail: edson.maciel@uva.br²

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade sintetizar o trabalho científico desenvolvido pela pesquisa intitulada “Estudo de mobilidade na cidade de Juazeiro (BA)”, realizada no período de março a novembro de 2022. Foi estruturada a partir da premissa de ser uma cidade média desenvolvida sem planejamento.

A mobilidade urbana é uma temática complexa para ser analisada em Juazeiro, uma vez que, a cidade possui limitações em sua morfologia urbana, consequentemente, dificultando deslocamento das pessoas e bens na cidade. Dessa forma, para estruturar a pesquisa foi utilizado uma metodologia apoiada na revisão bibliográfica dos autores Kevin Lynch (1960), Jan Gehl (2010) e Aldo Rossi (1966). Logrou-se como coleta de dados relacionados à legislação local, levantamentos de informações disponibilizados pela Prefeitura Juazeirense, pesquisa de campo e reuniões para o debate.

A experiência da pesquisa proporcionou ao pesquisador e ao orientador um melhor entendimento sobre a cidade e suas necessidades. Além de, refletir sobre como é possível facilitar a mobilidade dentro de uma estrutura de cidade tradicional que precisa ser ressignificada.

OBJETIVOS GERAIS: Há muitas formas de compreender a cidade e a produção social de seu espaço, uma vez que, podemos considerar contexto histórico, social, cultural, geográfico, político-econômico e afins. Desta forma, esta proposta de pesquisa, tem como objetivo analisar a mobilidade e caminhabilidade no Centro e orla da cidade de Juazeiro (BA).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Pretende-se identificar os caminhos resultantes da morfologia desenvolvimento urbano da cidade desde a sua fundação até os dias de hoje.

METODOLOGIA

A partir da análise dos dados censitários fornecidos pela Prefeitura de Juazeiro (BA) em agosto de 2022 e a consulta do Estatuto da cidade LEI N° 10.257 aliados a pesquisa de campo, é possível identificar que a cidade possui um centro funcional, composto pelo Bairro Centro e Orla, e periferia dinâmica com pouca oferta de serviços e grande caráter residencial (os demais bairros). Ao longo dos anos, com a expansão ocorrida a partir da centralidade urbana, a estrutura de cidade tradicional desenvolveu-se sem a preocupação com o planejamento urbano e mobilidade, como consequência, hoje a morfologia é composta de ruas e calçadas muito estreitas, as quais dificultam as possibilidades de mobilidade da população e que só seria possível à realização de desapropriação para deixar as vias mais largas. Um exemplo desse caso, é a rua Josino Ribeiro.

Além disso, outro ponto observado é não ser possível criar transportes como metrô e VLT em Juazeiro, pois não possui condições geográficas que permitam o funcionamento desses transportes, já que é preciso bastante espaço nas vias para serem implementados. As três vias mais largas possuem apenas 12 m enquanto as outras variam de 6 a 7 m, por isso, segundo a Prefeitura, as alternativas de transporte hoje são os ônibus (com 47 frotas e 5 reservas) e moto táxi com 112 pontos que rodam a cidade. Outrossim, por ser uma cidade relativamente de médio porte (que possui como caráter uma centralidade) Juazeiro tem grande potencial de mobilidade quando analisamos através da revisão bibliográfica dos autores Kevin Lynch (1960), Jan Gehl (2010) e Aldo Rossi (1966).

Aldo Rossi destaca como a cidade de caráter histórico transforma-se, mas preserva alguns elementos essenciais, por exemplo, os caminhos e, em paralelo, Lynch destaca que os caminhos estruturam as experiências das pessoas, já Jan complementa que por isso é importante que tenham qualidade urbana para promover boa mobilidade. Assim, esse “combo de ideias”, quando aplicados a Juazeiro, permite perceber que, apesar das limitações geográficas impedirem a circulação veículos de grande porte, é investir na caminhabilidade e em caminhos para transportes alternativos, como ciclovias, investimento em bicicletas compartilhadas e a requalificação de calçadas. Se simularmos a distância de bicicleta para dois dos bairros mais afastados (Rodeadouro e Malhada da Areia) de Juazeiro para o Centro, teríamos um trajeto reto de aproximadamente 26 min e 16 min de bicicleta de acordo com o Google Maps, já para os demais bairros menos que isso

RESULTADOS ESPERADOS

Após a análise anterior, é possível observar que hoje não existe boa mobilidade em Juazeiro, mas é visto que há muitas opções de promovê-la, como foi citado durante a metodologia. Apesar de não haver Plano Diretor da cidade Juazeirense, a LEI N° 10.257, de 10 de julho de 2001, já dá indícios que é preciso buscar possibilidades viáveis de mobilidade dentro da malha tradicional.

Como resultado esperado, o presente trabalho visa levar pessoas do meio científico e pedestre a reflexão e incentivar a melhora da qualidade espacial dos caminhos em Juazeiro, principalmente, para pedestres e ciclistas, já que “A mobilidade é um componente essencial à saúde das cidades” (Jaime Lerner, Prólogo do livro Cidade para pessoas, 2013, p. 13) e mais, essencial à saúde das pessoas. Dessa forma, o bom espaço urbano impacta diretamente na dinâmica social.

CONCLUSÃO

Concluimos através da experiência que proporcionar a mobilidade não é uma tendência, mas sim uma necessidade de conectar o indivíduo novamente com a boa experiência de movimentar-se nas cidades, mesmo que, ela não tenha sido inicialmente planejada para ele. Diante disso, espera-se incentivar o projetar espaços urbanos mais qualificados e confortáveis de transitar, tanto em Juazeiro, quanto em outras cidades. Seja por meio do desenvolvimento de políticas públicas, planejamento de um plano de mobilidade ou até através de como o pedestre e o ciclista se reconhecem e se comportam no ambiente urbano.

REFERÊNCIAS

BRAZIL. Lei nº 1767, 2003. **Institui o Plano Diretor Urbano de Juazeiro e dá outras providências**. Prefeitura Municipal de Juazeiro. Juazeiro, BA, 2003.

BRAZIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. **Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências**. Prefeitura Municipal de Juazeiro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jul. 2001.

CULLEN, Gordon. **Paisagem Urbana**. São Paulo: Edições 70, 1983.

GEHL, Jan. **Cidades para pessoas**. 2ªed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

LIMA, Nildo. **Abordagem sobre o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis para o município de Juazeiro – BA**. Juazeiro, 2021. Disponível em: <Abordagem Sobre Desenvolvimento de Políticas Públicas_01.pdf>. Acesso em: 10 setembro. 2022.

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade**. Portugal: Edições 70, 1989.

ROSSI, Aldo. **A Arquitetura da Cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.